
O PAPEL DOS PROFESSORES COMO MEDIADORES DE CONFLITO ESCOLAR EM CONTEXTOS DE VIOLÊNCIA URBANA

DOI: 10.5281/zenodo.15231862

Ana Paula da Costa Freitas
Especialista em Educação Especial e Educação Inclusiva – Universidade Estadual do Maranhão
freitasana_10@live.com

José Carlos Ribeiro Floro
Mestre em Educação – Universidade Estadual de Santa Cruz
jose.floro@enova.educacao.ba.gov.br

José Leonardo Diniz de Melo Santos
Mestrando em Educação – Universidade Federal Rural de Pernambuco
dinizleonardo152@gmail.com

Rose Cristina Veiga de Faria
Mestrando em Ciências da Saúde – Ivy Enber Christian University
rosecveiga@gmail.com

Sirlei Alves dos Santos
Mestranda em Ciências da Educação – Ivy Enber Christian University
sirleialves242@gmail.com

Hiarles Dias dos Santos
Mestranda em Ciências da Educação – Ivy Enber Christian University
hiarlessantos28@gmail.com

Talitha Munique Cibrão dos Santos Varela
Mestranda em Ciências da Educação – Ivy Enber Christian University
talithacibrao@gmail.com

Rita de Cassia Tassi
Especialista em Psicomotricidade – Faculdade Conectada
ritatassi@hotmail.com

Vanessa dos Santos Gonçalves
Especialista em Psicopedagogia Institucional – Faculdade Aldeia de Carapicuíba
dossantosgoncalvesvanessa@gmail.com

Ivanildo Gomes da Silva
Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Centro Universitário Leonardo da Vinci
ivanildo99gomes@gmail.com

AT09: Teorias e Pesquisas em Educação.

O presente estudo analisa a atuação docente frente aos desafios impostos pela violência que afeta diretamente o ambiente escolar, especialmente em áreas urbanas marcadas por vulnerabilidade social. A pesquisa discute como os professores, além de educadores, tornam-

se figuras centrais na mediação de conflitos, exercendo papel fundamental na construção de um espaço de aprendizagem mais seguro, acolhedor e pacífico. A problemática que motiva a investigação parte do aumento dos episódios de violência nas comunidades e sua repercussão no cotidiano escolar, refletida em casos de agressões físicas, verbais, bullying, evasão e dificuldades emocionais entre os alunos. Diante desse cenário, os professores são frequentemente convocados a lidar com situações para as quais muitas vezes não estão preparados, exigindo o desenvolvimento de competências socioemocionais e estratégias de mediação. O principal objetivo do trabalho é compreender de que forma os professores atuam como mediadores de conflitos escolares em contextos urbanos violentos, identificando práticas efetivas, dificuldades enfrentadas e necessidades de formação. Para alcançar esse propósito, foi adotada uma metodologia qualitativa, com análises de artigos científicos publicados nos últimos 10 anos. Os resultados obtidos revelam que, mesmo diante da escassez de recursos e da ausência de políticas de apoio continuado, muitos professores desenvolvem práticas espontâneas de escuta ativa, rodas de conversa, projetos de cultura de paz e mediação informal de conflitos entre alunos. Contudo, também foi evidenciada a carência de formação específica para lidar com situações de violência e para o exercício efetivo da mediação escolar, além da sobrecarga emocional a que esses profissionais estão expostos. Conclui-se que a valorização do papel do professor como mediador de conflitos é essencial para a promoção de um ambiente escolar mais harmônico. Investir em formação continuada, apoio institucional e políticas públicas que articulem educação e segurança são caminhos indispensáveis para fortalecer essa mediação e contribuir para a superação da violência nas escolas. O estudo destaca ainda a importância de reconhecer o professor como agente ativo na construção de relações mais justas e solidárias dentro e fora do espaço escolar.

Palavras-chave: Mediação Escolar; Violência Urbana; Papel do Professor.